

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 422 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	

TIJORAT BANKLARNING MOLIYAVIY FAOLIYATIDA YUZAGA KELADIGAN XAVF-XATAR VA UNING MOHIYATI

Rashidov Raximjon Iskandarovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatarlar, kelib chiqish sabablari va ushbu xavf-xatarlarning mohiyati keng miqyosda o'rganilgan holda bayon qilingan. O'rganilayotgan mavzu doirasida xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy-nazariy izlanish natijalari o'rganilgan, tijorat banklar faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xavf-xatar, risklar, tavakkalchilik, moliyaviy natija, bank operatsiyalari, kredit riski, kapital yetarlilik.

Abstract: This article describes the risks arising in the financial activities of commercial banks, the reasons for their occurrence and the nature of these risks, studied on a large scale. Within the framework of the topic under study, the results of scientific and theoretical research of foreign and domestic economists were studied, and scientific and practical proposals were developed on the causes of risks arising in the activities of commercial banks and ways to eliminate them.

Key words: risk, risks, risk, financial result, banking operations, credit risk, capital adequacy.

Аннотация: В данной статье описаны риски, возникающие в финансовой деятельности коммерческих банков, причины их возникновения и природа этих рисков, изученные в широком масштабе. В рамках изучаемой темы были изучены результаты научно-теоретических исследований зарубежных и отечественных экономистов, а также разработаны научно-практические предложения о причинах рисков, возникающих в деятельности коммерческих банков, и путях их устранения.

Ключевые слова: риск, финансовый результат, банковские операции, кредитный риск, достаточность капитала.

KIRISH

Zamonaviy bank faoliyati turli xavf-xatarlar (risklar) bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularni samarali bo'lishi banklarning eng muhim funksiyalaridan biri hisoblanadi. Risk har qanday bank operatsiyalarida turli ko'lamda bo'ladi va turli yo'llar bilan qoplanadi. Oldindan ma'lum moliyaviy natijaga erishishni kafolatlovchi riskdan xoli bo'lgan operatsiyalarni bozor iqtisodiyotida uchratish juda qiyin. Tijorat banklari uchun risklardan qochish emas balki, ularni bartaraf etish, minimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bank risklari tadqiqot ob'ekti sifatida muhim ahamiyat kasb etganligi sababli XVIII va XIX asrlardayoq iqtisodchilar tomonidan o'rganila boshlangan. Biroq, ularning mohiyati xususida yagona yondashuv mavjud emas. Ko'pchilik olimlar riskni yuzaga kelish sabablarini zarar ko'rishga olib keluvchi holatlar, omillarga bog'lashadi. I.V.Bernar va J.K.Kolli "Kredit riski bank riskining bir turi sifatida kredit qaytarilgunga qadar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'zda tutilmagan holatlar" deb talqin qilishgan [1]. Xalqaro Bazel qo'mitasi kapital etarligini baholashda kredit riskini ta'riflab, "kontragent tomonidan majburiyatlarni bajarmaslik riski" sifatida qarashadi [2].

"Risk" atamasining kelib chiqishi italyancha "risico" ya'ni tajovuz; tom ma'noda qoyani, jarlikni aylanib o'tish ma'nosini anglatuvchi so'zga taqaladi. Moliya-kredit lug'atida bank riski "kredit muassasalari tomonidan amalga oshiriluvchi bank operatsiyalari xarakteridan kelib chiquvchi zarar ko'rish xavfi" [3] deb qaraladi. Rus iqtisodchisi V.Kuznesova fikricha risk kelajakdagi moliyaviy natijalarning noaniqliligini (mavhumligi) tavsiflaydi [4]. Yu.V.Mishalchenko va I.O.Krolli riskni bank tomonidan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish natijasida o'z mablag'larining bir qismini yo'qotish, rejalashtirilgan daromadlarni olmaslik yoki qo'shimcha xarajatlarni qilish ehtimoli sifatida ta'riflaydi [5]. Yana bir rus iqtisodchisi V.T.Sevruck bank riskini bank faoliyati natijasining mavhumligi va omadsizlik natijasida zararga uchrash deb ataydi [6].

Mahalliy olimlardan Sh.Abdullaeva esa "Risk xato, ikkilanish, noaniqlik, mavhumlik va hokazolar deb ta'rif berish xalqaro amaliyotga mos kelmasligi va shu holatga yaqinlashgan holda "risk", "bank riski", "kredit riski"

deb yuritilma maqsadga muvofiq" degan xulosaga keladi [7]. Har bir faoliyatni amalga oshirishda ikkilanish yoki xavf-xatar bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi ta'riflardan ko'rinib turibdiki, bank risklari mohiyatini mualliflar qandaydir mavhumlik, noaniqlik, ko'zda tutilmagan holatlardagi xatar, daromad olmaslik yoki ko'zlangan natijaga erishmasdan zarar ko'rish ehtimoli deb ta'riflangan. Mazkur ta'riflar qaysidir darajada bank risklari bilan bog'liq lekin uning xususiyatini tavsiflamaydi.

Bizning fikrimizcha, bank riski – bu avvalambor alohida faoliyat turi. Risk-bu mavhumlik emas, balki iqtisodiy subyektlarning noaniq sharoitda harakat qilishlaridir. Bank mijozlarga xizmat ko'rsatishda tovar ishlab chiqaruvchilar riski bilan bog'lanadi. Bank kapitali o'z tabiatiga ko'ra sanoat va savdo kapitalining bir qismi hisoblanadi, vaqtinchalik jalb etilgan qarz kapitalini o'zida ifoda etadi. Bank kapitalining qaytarilishi masalan, kreditlashda qarz oluvchi oborotiga mablag'larning o'tishi, keyinchalik undan bo'shab orqaga qaytishi jarayonida bank qarz oluvchi bilan birga risk qiladi. Ikkinchidan, o'ziga tegishli bo'lmagan mablag'ni vaqtinchalik boshqa sub'ektga beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Ta'kidlash lozimki, bank riski uning faoliyatidagi ma'lum vaziyatni tavsiflovchi, kutilayotgan natijani salbiy tomonga chetlashishini va faoliyat natijasining mavhumligini ko'rsatuvchi kategoriyadir. Bank riskining ikki muhim jihatini e'tiborga olish lozim: birinchidan, qaror qabul qilinuvchi vaziyatning mavhumligi; ikkinchidan, rejalashtirilgan natijaning salbiy tomondan o'zgarishi hisoblanadi. Shu bilan bog'liq holda quyidagi uch kategoriyaga e'tibor berish maqsadga muvofiq:

1. Xarajat: bankning jalb qilingan mablag'lar uchun omonatchilarga va kreditorlarga to'lagan foizlari, xodimlarga ish haqi xarajatlari va boshqa operatsion xarajatlar. Bank xarajatlarini amalga oshirishda risk quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: bozor sharoiti o'zgarishi natijasida omonatlar bo'yicha foiz xarajatlarning oshishi, kredit resurslari tanqisligi oqibatida ularning xarid narxi oshishi, boshqa banklarda narxlarning oshishi tufayli bank xodimlari ish haqi xarajatlari oshishi va boshqalar.

2. Zarar: kutilmagan vaziyatlar tufayli, joriy operatsiyalarda vaziyatning yaxshi o'rganilmaganligi hisobiga daromadlarning olinmasligi va rejalashtirilgandan yuqori xarajatlar qilinishi. Zarar ko'rish riski, avvalo mablag'larning noratsional joylashtirilishi, bozor imkoniyatlarini va xatarini to'g'ri baholamaslik natijasida yuzaga keladi.

3. Yo'qotishlar: tijorat banklarida riskni umumiy holda ko'rsatuvchi ko'rsatkich - sof foydaning kutilmaganda kamayib ketishi. Bu ko'rsatkich yuqoridagi kategoriyalarni qamrab oladi. Bundan kelib chiqadiki, bank strategiyasi va operatsiyalarining risklilik darajasini bankni yo'qotishga uchrash xavfi ko'rsatib beradi. Risk va yo'qotishlar o'zaro bog'liq sanaladi va riskni yo'qotishlar orqali miqdoriy jihatdan baholash mumkin. Risk odatda absolyut va nisbiy ko'rsatkichlarda baholanadi. Miqdoriy jihatdan risk ma'lum operatsiya natijasida bankning ko'rilishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar summasini aks ettiradi. Biroq bu yo'qotishlarni har doim ham baholash imkoni bo'lmaydi. Agar yo'qotish ehtimolini bank faoliyatini tavsiflovchi biror ko'rsatkichga masalan, kredit portfeli, daromadlar yoki xarajatlar summasiga nisbati olinsa, riskning nisbiy ko'rsatkichi kelib chiqadi.

Tadqiqotlarimiz ko'rsatishicha, bank faoliyatida risklar yuzaga kelishining asosiy sabablari quyidagilardir:

- bozorni yaxshi o'rganmaslik;
- resurslarni jalb qilish va ularni joylashtirish sohasida ma'lumotlarning noto'g'riligi yoki etarli emasligi;
- kreditlanadigan loyiha, ob'ekt va mijozlar to'g'risida, ularning moliyaviy holati to'g'risidagi ma'lumotlarning noto'g'riligi yoki to'liq emasligi;
- tarmoqlar yoki sohalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarining inobatga olinmaganligi;
- subyektlar yoki mijozlarning malakasi va saviyasi, mablag'lardan foydalanish bo'yicha bilim va maqsadlarining turli xilligi va boshqalar.

Tijorat banklarida risk darajasining oshib ketish hollarini quyidagi omillar bilan izohlash mumkin:

- muammolarni tasodifan, kutilmaganda yuzaga kelganda;
- oldingi tajribalarga mos kelmaydigan yangi vazifalar belgilanganda;
- bank rahbariyati moliyaviy zarar ko'rishni oldini oluvchi qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmaganda;
- muayyan sharoitda qonunchilik bazasi yoki bank faoliyati maqbul qarorlarni qabul qilishga to'sqinlik qilishi va boshqalar.

Amaliyotda bank risklarini baholashda mijozlarning to'lovga layoqatsiz bo'lib qolish ehtimoli, ularning moliyaviy holatining keskin pasayishi, valyuta va qimmatli qog'ozlar kursining o'zgarishi, shuningdek, mablag'larning ma'lum qismini qaytarib olish ehtimoli va boshqalar inobatga olinadi.

Ayni paytda, bank risklarini nazorat qilish strategiyasini ishlab chiqish quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

- ma'lum bank operatsiyalarini amalga oshirishda konkret risklarni kamaytiruvchi yoki oshiruvchi omillarni aniqlash;

- aniqlangan omillarni riskka ta'sir etish kuchini tahlil etish;
- riskning aniq shaklini baholash;
- riskning optimal darajasini belgilash;
- riskning maqbul darajasiga mosligi jihatdan alohida operatsiyalarni tahlil etish;
- riskni pasaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Shuni aytish joizki, tijorat banklari faoliyati davomida turli joyda va o'zaro turli vaqtda yuzaga keluvchi ichki va tashqi risklar guruhiga duch keladi. Barcha risk shakllari o'zaro bog'liq holda bank faoliyatiga ta'sir o'tkazadi va bir risk shaklining o'zgarishi boshqalarining ham o'zgarishiga olib keladi. Bu muayyan bank riskini tahlil etish usulini tanlash va uni optimallashtirishda ko'pgina omillarni tahlil etish jarayonini qiyinlashtiradi. Bank risklari yuzaga kelish omillariga ko'ra asosan iqtisodiy va siyosiy turlarga bo'linadi. Siyosiy risklar siyosiy vaziyatning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, bank faoliyatiga salbiy ta'sir etadi. Iqtisodiy risklar mamlakat iqtisodiyotida yoki bankning o'z faoliyatida noxush o'zgarishlar bilan bog'liq risklar sanaladi.

Bank faoliyatini butun bir kompleks sifatida va differensiyalangan tarzda turli operatsiyalar, bitimlar, uslubiyatlar, usullar, ish sxemalari, texnologiyalar tizimlari, tashkiliy tuzilmalar majmuasi sifatida ko'rib chiqishda ularning barchasiga atrof muhitning agressiv ta'siri, mos ravishda shakllanadigan va amalga oshadigan risklar mavjudligini taxmin qilish mumkin.

Bank menejmentida risklarning roli va ahamiyatini bir qator yo'nalishlar bo'yicha ko'rib chiqish mumkin.

Bank xodimi shtatini to'ldirish o'ziga xos riskli jarayon hisoblanib, hozirgi kun sharoitlarida tarkibiy jihatdan nisbatan barqaror va jamoaning joylashuvi bo'yicha faolligi yuqoridir. Bank xodimlarini tayyorlash, ularni o'qitish va malakasini oshirishga sarflanadigan xarajatlar doim ham o'zini to'liq oqlamaydi. Bu oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilar tarkibining, ko'pincha esa o'quv muassasalarining uslubiy va rahbar kadrlari yetarli ma'lumotga ega emasligi; xorijiy dasturlarning mahalliy sharoitlarga to'liq moslashtirilmaganligi; ayrim fan va o'quv-uslubiy materiallarni sinovdan o'tkazmasdan, ko'p joylarda joriy qilishga harakat qilish va bunga berilib ketish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Personal shtatini to'ldirish ko'pincha malakali kadrlar uchun raqobat kurashi sharoitlarida ro'y beradi va o'ziga xos riskiga ega. Bu esa, kadrlar yo'qotilishiga olib keladigan o'ziga og'dirib olish; mehnatga haq to'lash talablarining haddan tashqari kattaligi; xodim moslashuv va ish ko'nikmalari olganidan so'ng o'ziga ko'plab vazifalarni olmasdan turib xuddi shu siklni qaytaradigan, ko'proq pul to'lanadigan boshqa joyga o'tib ketishi; maxfiy axborotlarning ishdan bo'shab ketgan xodim tomonidan yangi ish joyiga "yetkazilish" kabi xavf-xatarlarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, kadrlar tanlash jarayonining o'zi bankning barcha ierarxik pog'onalarida etarli ma'lumotlarga, zaruriy maxsus bilimlarga ega bo'lmagan, biroq xarakteri va o'zining ahamiyatini oshirib ko'rsatish tufayli jamoada kuchi va ko'lami bo'yicha jiddiy nizolarga olib kelishi mumkin bo'lgan shaxslar paydo bo'lishi xavfidan xoli bo'lmaydi.

Bank faoliyatini axborot bilan ta'minlash quyidagi holatlarda xavf-xatar, qo'shimcha xarajatlar yoki yo'qotishlar bilan bog'liq bo'ladi:

- zarur axborotlarning to'liq jamlanmasligi va shu tufayli sifatsiz boshqaruv qarori qabul qilinishi;
- qabul qilinayotgan qaror sifati, bankning axborot-tahlil markazi quvvatini sezilarli darajada oshirishga qodir bo'lgan qo'shimcha va turli ma'lumotlar beradigan axborotlarning yetishmasligi. Axborot yetishmasligi hisobiga markazning faoliyat samaradorligi pasayadi, u to'la quvvat bilan ishlamaydi, axborot ortiqchaligida esa, uning ishlov berilmagan qismini yo'qolishi sodir bo'ladi va ularni to'plash uchun sarflangan xarajatlar o'zini oqlamagan hisoblanadi;
- tasodifiy axborotlar hajmi juda kattaligi, bu axborot kanallarini sezilarli darajada "to'ldirib yuboradi", zaruriy va turli ma'lumotlar beradigan axborotlar o'tishini qiyinlashtiradi, axborotni himoya qilishning tashkiliy va moliyaviy xarajatlarini oshiradi, axborot-tahlil markazi xodimlarining foydali tezkor vaqtini qisqartiradi;
- axborot to'plash va qayta ishlashning ko'pincha bozordagi real, ko'p omilli va dinamik vaziyatga umuman mos kelmaydigan rasmiy uslubiyotlariga berilib ketish;
- jiddiy qarorlarni qabul qilishda raqobatchilar tomonidan tayyorlangan (yoki buyurtma berilgan) va "ishga tushiriladigan" yolg'on xabarlarini aniqlay olmaslik va mos ravishda undan foydalanish;
- bankning professional faoliyatini sustligi sababli axborot bozorida olingan ma'lumotlar bankning tashkiliy tuzilmalari, bank menejmenti nuqtai nazaridan ikkinchi darajali bo'lishi hisobiga turli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Xususan, bank faoliyatini o'zgartirishga va takomillashtirishga undaydigan hukumat organlari, raqobatchilar, turli xo'jalik subyektlardan tarkib topadigan buyurtmachilarning istagiga oldindan tayyorlik axborotning ikkinchi darajali bo'lishi hisobiga pasayishi mumkin.

Rejalashtirilgan va kutilayotgan natijalardan, ssenariylardan chetlashish ayniqsa, menejmentda bank operatsiyalarini o'tkazish va bank bitimlarini amalga oshirishda, ya'ni bank menejmentining moliyaviy sohalarida o'ta muammoli hisoblanadi. Bu erda risklar juda muhim ahamiyatga ega, chunki ular:

- operatsiyalarni amalga oshirish muddatini sezilarli darajada oshirishi;
- bank mahsulotlarining sifat tavsiflarini o'zgartirishi;
- qo'shimcha sa'y-harakatlar va xarajatlar talab qilishi (tashkiliy, texnik, moliyaviy);

- operatsiyalarning boshlang'ich bosqichlarda (mijozlarning depozitlar va omonatlarini joylashtirish, hisob raqami ochish, qimmatli qog'ozlarni xarid qilish, kreditlar olishdan voz kechishi), monitoringi davomida (omonatni muddatidan oldin qaytib olish, hisob raqamini yopish, kreditni qaytarish) yoki hayotiylik davrining yakuniy bosqichlarida (masalan, kreditni o'z vaqtida yoki to'liq qaytarmaslik) barbod bo'lishiga olib kelishi mumkin. Biroq bunda risklar yoki imkoniyatlar shakllanishi muayyan vaziyatga bog'liq bo'ladi. Masalan, bozorda moliyaviy resurslar keragidan ortiqcha bo'lishi, ularning qiymat tavsifi pasayishiga omonatni muddatidan oldin qaytib olish yoki hisob raqamini yopishga olib keladi, bu esa resurslarni jalb qilish to'lovlari bo'yicha bank xarajatlari tejab qolishga imkon beradi, kreditni muddatidan oldin qaytarish esa kutilmagan passivlarni joylashtirish bo'yicha qo'shimcha xarajatlar zarurati tufayli yo'qotishlar va foiz stavkalarining pasayib ketish riskiga duch keladi. Moliyaviy resurslar taqchilligi va ularning qiymatini o'sishi risk va imkoniyatlar pozitsiyasini muqobil yo'nalishda o'zgartiradi.

Bevosita va bilvosita atrof-muhit omillarining ta'siri ta'sischi sifatida bankning xo'jalik faoliyatini ta'minlash davomida ijobiy yoki salbiy rol o'ynashi mumkin. Bu sohada bank xodimlarining ma'lum darajadagi professional malakaga ega bo'lmasligi axborotlarning muhimligi va ahamiyatini noto'g'ri hisobga olish, bank ishini qiyinlashtirish, xarajatliryoq qilish, eng yomon holatda esa bank faoliyatini to'xtatib qo'yishga olib kelishi mumkin.

Masalan, kommunal xizmatlar sohasida tabiiy monopoliya darajasining ancha yuqoriligi ularning xodimlarini iste'molchilarni o'z amriga bo'ysundiradigan xo'jayinlarga aylantiradi. Oqibatda barcha yo'nalishlarda muammoli muqobil variantlar, yoki majburan qabul qildiriladigan qo'shimcha xizmatlar paketi, kuzatuv va h.k.ga rozi bo'lish zarurati tufayli bankning hayot faoliyatini ta'minlash uchun xarajatlarning o'sishi, yoki "kutilmaganda", ayniqsa, eng asosiy fursatlarda (qishki mavsum, muhim hamkorlar bilan muloqotlar jarayoni va b.) faoliyatida uzilishlar, to'xtab qolishlar paydo bo'lishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan vaziyatlar risklarning ular keltiradigan xavf- xatar va yo'qotishlar nuqtai nazaridan jiddiy ahamiyatga ega ekanligini yaqqol namoyish etadi. Bundan risklarning bank faoliyatidagi roli va ahamiyatini kengaytiradigan bir qator xulosalar kelib chiqadi.

Tadqiqotlarimiz ko'rsatadiki, risklarni nazorat qilishda katta rol o'ynaydigan bank xizmatlari, bankning uslubiy, tashkiliy, texnik va moliyaviy faoliyatining ayrim maxsus yo'nalishlarini turli-tumanligi va yuqori darajadagi intensivligi bank faoliyatida yuzaga keladigan risklar bilan uzviy bog'liqdir. Bu quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- axborot ta'minoti sifatida axborot oqimlarini yaratish, qo'llab- quvvatlash, axborotni aniqlashtirish, tanlash, guruhlash, tahlil qilish, tayyorlash va h.k.;

- axborotni himoya qilish (maxfiylashtirilgan aloqa tizimi, bank sirlarini saqlash, bankning xafsizlik xizmati va uning xodimlar bilan ishlashi, axborot chiqib ketishi ustidan nazorat, bankning etakchi xodimlari haqidagi axborotning yopiqligi va h.k.);

- risklarni nazorat qilishning axborot ta'minotini himoyalash (mijozni bank bilan aloqa xavfsizligini ta'minlash uchun uning faoliyatini dastlabki baholash, bank monitoringi natijasida aniqlangan maxsus axborot manbalari, kredit layoqatini baholash sxemalari, uslubiyatlari va h.k.);

- bank mahsulotlarining sifatini ta'minlash va mustahkamlash, uchinchi shaxslarni (kafillar, sug'urtachilar, notariat, sud ijrochilari va h.k.) risklarni nazorat qilishga operativ ravishda jalb qilish imkonini beradigan bank bitimlari va operatsiyalarini hujjatlashtirish;

- bank faoliyatining huquqiy infratuzilma elementlari haqida zarur ma'lumotlar bazasini yaratilishi, zarur holatlarda undan foydalanish, bank faoliyatini huquqiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash, bu ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanishini ta'minlash, muammoli vaziyatlarda yuridik maslahatlar va yordam berish mexanizmlarining mavjudligi;

- binolar, inshootlar, qimmatbaho buyumlarni saqlash, shuningdek, bank faoliyati haqidagi muhim ma'lumotlar oshkor qilinishining oldini olish, bunda, bank faoliyati to'g'risidagi muhim axborotlardan xabardor bo'lgan bank xodimlari va ularning oila a'zolarini himoya qilish.

Bank faoliyatining risklarni nazorat qilish bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos yo'nalishlarini uning barqarorligini ta'minlash uchun ishlab chiqish, amalga oshirish va nazorat qilish, shu maqsadda, bankning tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritish muhim ahamiyatga ega. Fikrimizcha, ushbu masalalarni ikki yo'l orqali hal qilish mumkin:

1. Bank bo'limlari va qo'mitalari (depozit, hisob-kitob, kredit, qimmatli qog'ozlar va h.k.), shuningdek, bankning ichki tashkiliy ishlariga xizmat ko'rsatuvchi bo'limlar (kadrlar, yuridik, ma'muriy-xo'jalik bo'limlari va h.k.) yo'riqnomalariga risklarni nazorat qilish funksiyalari kiritiladi.

2. Risklarning turli elementlar kompleksini nazorat qilishga ixtisoslashgan bank bo'linmalari va ko'mitalari tashkil etiladi. Bank tashkiliy tuzilmasida shakllantirilgan risklarni nazorat qilish boshqarmasining maqomi, funksiyalari va o'рни nazariy (bank menejmenti turli maktablarida) va amaliy jihatdan aniqlashtirilib, ajratib berilishi zarur.

Xususan, bank tashkiliy tuzilmasida risklarni nazorat qilish faoliyatini rivojlantirish uchun unga nazorat bo'limi, mijozlarning kredit layoqatini o'rganish va iqtisodiy tahlil qilish bo'limi, kreditlarni tahlil qilish bo'limi, muammoli kreditlar bo'limi, depozitlarni sug'urtalash bo'limi, nazorat va audit bo'limi, bank nazorat organlari talablarining bajarilishi ustidan nazorat guruhi va boshqa shu kabi elementlarni kiritish, ularning amaldagi faoliyatini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Dunyoning turli mamlakatlarida samarali faoliyat yuritayotgan zamonaviy banklar tashkiliy tuzilmalarida etarli darajada keng qo'llanilayotgan risklarni nazorat qilish bo'yicha alohida bo'linmalar bugungi kunda mamlakatimiz bank amaliyotini ilg'or xorij tajribalari asosida rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ayni paytda, mamlakatimiz tijorat banklarida risk turlari bo'yicha chuqur ixtisoslashgan bo'linmalar tashkil etish zarur. Xususan, kredit riskini nazorat qilish va kuzatib borishni kredit risklari bo'yicha ixtisoslashgan qo'mita tomonidan amalga oshirish, foiz va valyuta risklarini passivlarga qarshi kreditlarni nazorat qilish bo'yicha qo'mita tomonidan tartibga solish maqsadga muvofiq. Likvidlik riskini nazorat qilish esa, odatda bankning kassa yoki depozit bo'limining funksional majburiyatlari tarkibiga kiritiladi. Shuni ham e'tiborga olish kerakki, amaliyot va nazariya doimo bir-birini to'ldirib boradi, ularni yanada takomillashuviga sabab bo'ladi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoiti kredit tashkilotlari risklarini nazorat qilishning tashkiliy tuzilmalarini samarali yo'lga qo'yishni talab etadi. Xususan, mamlakatimizdagi ayrim banklar o'z tuzilmasida ish rejimi, xavfsizlik (ichki, iqtisodiy) xizmati, garov ta'minotidagi risklarni aniqlash, tahlil qilish, baholash, nazorat qilishni ta'minlaydigan ixtisoslashgan bo'linmalarga ega bo'lishi lozim.

Banklar faoliyatining o'ziga xos asosiy yo'nalishi bo'lgan kredit tizimi elementlaridan samarali foydalanish, ular faoliyatida moliyaviy masalalar birlamchi darajali ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, bank faoliyatida risklarning roli va ahamiyatini belgilab beradigan, yuqorida sanab o'tilgan omillar banklarning turli operatsiyalari bilan namoyon bo'ladi. Bank operatsiyalariga mavjud risklar uning moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularning asosiy sifati quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- risk holati ro'y berganda to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yo'qotishlar, zararlarining vujudga kelishi;
- rejalashtirilgan daromad va foydaning olinmasligishi;
- bilvosita risklar ta'siri ostida bank operatsiyalari va bitimlari amalga oshirishning murakkablashuvi natijasida qo'shimcha xarajatlarning yuzaga kelishi;
- riskli holatlar natijasida banklar faoliyatiga zarar etkazilishi va bank faoliyatini qayta tiklash bo'yicha xarajatlarning paydo bo'lishi;
- risklarni aniqlash, baholash sxemalari va usullarini tayyorlash, yaratish va amalga oshirish bo'yicha xarajatlar, favqulotda holatlar, bozor iqtisodiyotining siklik o'zgarishlari natijasida yuzaga keladigan xarajatlar;
- bank mahsulotlari hayotiylik davrining reja bo'yicha ssenariylarini qo'llab-quvvatlash choralarinng ishlab chiqilishi va ularni moliyalashtirish;
- risk holati ro'y berganda yo'qotishlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxiralarni yaratish va ulardan foydalanish bilan bog'liq operatsiyalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, risklarni nazorat qilishning moliyaviy jihatlari bankning iqtisodiy holati bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ma'lum bir cheklolarga ham ega. Xususan, yuqori risk darajasiga ega bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish bankning iqtisodiy imkoniyatlari va barqarorligiga ta'siri nuqtai nazaridan baholanadi, bank rahbariyati tomonidan ma'qul deb topilsagina mazkur loyiha amalga oshiriladi.

Bank risklarini samarali nazorat qilish o'z navbatida bank faoliyatidagi potensial tahdidlarni prognoz qilish, ularning kelib chiqish ehtimoli, omillari va salbiy oqibatlari darajasini to'g'ri baholash va bartaraf etish yuzasidan zaruriy choralarni ko'rishni taqozo etadi. Bunda bank faoliyatidagi risklarni nazorat qilish umumiy bank tizimi va alohida bank muassasasi bilan bir vaqtda amalga oshiriladi. Ularning faoliyatidagi o'zaro uyg'unlik matematik baholash usullariga asoslanuvchi bank nazorati va personalning malakasi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruxxati

1. Бернар И.В., Колли Ж.В. Толковый экономический и финансовый словарь. – М., 1997. – С.502.
2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Basle Committee on Banking Supervision. Basel: Guli, 2004. R 4.10.
3. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. 2-е изд., стереотип / гл. ред. Н.В. Гаретовский. М.: Финансы и статистика, 1994. Т. С. 69.
4. Кузнецов В. Измерение финансовых рисков // Банковские технологии. – Москва, 1997. – № 7. – С. 76.

5. Мишальченко Ю.В., Кролли И.О. Риски в международной банковской деятельности // Бухгалтерия и банки. – Москва, 1996. – № 3. – С. 17.
6. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело Лтд, 1994. – С. 43.
7. Abdullaeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. – Toshkent, Moliya, 2002. – В. 91.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

